

PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.

11. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.

12. Адизова, Нодира. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).

13. Адизова, Нодира. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).

14. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШИНИНГ БИР УСУЛИ." *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.

15. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." *Middle European Scientific Bulletin* 4 (2020): 41-43.

16. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang 'Ich Sinf Ona Tili Va O 'Qish Savodxonligi Darslari Samaradorligini Ta'minlovchi Integratsion Yondashuv Metodikasi." *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences*. 2023.

1-SINF ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDAGI ERTAKLAR VA ULARNING TASNIFI

Ulug'murod Sultonovich Amonov

BuxDPI dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Eshonqulova Malika Zayniddin qizi

TURON ZARMED universiteti o'qituvchisi, 7-IBTU-21 garuh magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ertak, uning kelib chiqish ildizlari, tarmoqlari, 1-sinf o'quvchilari uchun darslikda qaysi ertaklar keltirilganligi, ularning mazmun-mohiyati o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: ertak, xalq og'zaki ijodi, muallifi bor ertaklar, ovozli ertaklar, rasmi ertaklar, xayoliy ertaklar, hayotiy ertaklar.

Ertak – xalq og'zaki ijodining asosiy poetik janrlaridan biri. Ertak to'qima va uydirmaga asoslangan sehrli sarguzasht va maishiy xarakterdagi epik badiiy asardir. Asosan nasriy shaklida yoziladi. Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida etuk shaklida uchraydi va biror voqeani og'zaki tarzda hikoya qilish ma'nosini bildiradi. Ertak Surxondaryo, Samarqand, Farg'ona o'zbeklari orasida matal, Buxoro atrofida tuman va qishloqlarda ushuk, Xorazmda varsaqi, Toshkent shahri va uning atrofida cho'pchak deb ataladi. Ertak hayot haqiqatining hayoliy va hayotiy uydirmalar asosida tasvirlanganligi, tilsim va sehr vositalariga asoslanishi, voqea va harakatlarning ajoyib va g'aroyib holatlarda kechishi, qahramonlarning g'ayritabiiy jasorati bilan folklorning boshqa janrlaridan farq qiladi. Ertaklarda uydirma muhimmezon bo'lib, syujet voqealarining asosini tashkil etadi, syujet chizig'idagi dinamik harakatning konflikt yechimini ta'minlaydi. Uydirmalarning turli xil namunalari ta'limiy estetik funksiyani bajaradi, janr komponenti sifatida o'ziga xos badiiy tasvir vositasi bo'lib xizmat qiladi. Uydirmalar voqea va hodisalarni hayotda bo'lishi mumkin bo'lmagan yoki mavjud bo'lgan hodisalar tarzida tasvirlaydi. Xayoliy va hayotiy uydirmalarning ishtiroki, syujet chizig'ida tutgan o'rni va vazifasiga ko'ra, ertakni 2 guruhga – xayoliy uydirmalar asos bo'lgan ertak, hayotiy uydirmalar asos bo'lgan ertaklarga bo'lish mumkin.

Xayoliy uydirmalar asosidagi ertak sujeti – mo'jizali, sehrli;

Hayotiy uydirmalarga asoslangan ertak sujeti esa – hayotiy tarzda bo'lib, unda real voqea-hodisalar tasvirlanadi.

Ertakda, asosan, uch maqsad hikoya qilinadi:

Birinчисida ideal qahramonning jasorati, yovuz kuchlarga qarshi chiqib, xalq manfaatini himoya qilishi, ikkinчисida, asosan, bosh qahramonning o'zga yurt malikalariga yoki parizodlariga oshiq bo'lib uylanishi, kasalga dori topishi, ajdar va devlar olib qochgan kishilarni ozod qilishi, uchinчисida esa adolatsizlikka, zulmga qarshi chiqishi kabi maqsadlar bayon qilinadi.

Birinchi maqsad pahlavonning faol harakati va g'ayritabiiy kuch-qudrati bilan amalga oshsa, ikkinchi maqsad passiv qahramonga yordam beruvchi tilsim vositalari yordamida, uchinchi maqsad esa bosh qahramonning aqlidroki, tadbirkorligi bilan amalga oshadi.

Ertak janri obrazlar talqini, g'oyaviy mazmuni va konflikti, syujet va kompozitsiyasi, uydirmalarning o'rni va vazifasi, tili va uslubiga ko'ra, shartli ravishda hayvonlar haqidagi ertaklar, sehrli ertaklar, maishiy ertaklar, hajviy ertaklarga bo'linadi.

Hayvonlar haqidagi ertaklarning bir turi majoziy ertaklardir. Majoziy ertaklarning ("Susambil", "Bo'ri bilan tulki", "Tulkining taqsimoti", "Ikki boyqush" va boshqalar) syujetiasosida ko'chma ma'no, allegorik obrazlar yotadi. Masalan, laqmalik va qonxo'rlik bo'ri orqali, ayyorlik va tilyog'lamachilik tulki orqali ifodalangan.

Ertak 1-sinf ona tili va o'qish savodxonligi kitobining 2-qismida turli shakllarda uchraydi. 2-qism darslik 3 bob, 9 bo'limdan iborat:

I SAN'AT VA MADANIYAT

1. Ertakdagi qahramon.
2. Birinchi kitobim.
3. Mehmon bo'lish yaxshi-da.

II TIL VA DIL

1. She'r bo'ladigan so'zlar.
2. Sanamalar.

III FAN VA TEXNOLOGIYALAR

1. Oy yerdan kattami?
2. Siz buni bilasizmi?
3. O'quv yili oxirida takrorlash.
4. Matnlarda qo'llangan so'zlar lug'ati.

San'at va madaniyat bo'limida asosiy urg'u ertaklarga qaratilgan. Ertak-xalq to'qigan badiiy asar. Hali kitob yo'q vaqtda odamlar bir-biriga ertaklar aytib berishgan. Bir kishi birovdan eshitgan ertagini boshqa kishiga so'zlab bergan. Shu yo'l bilan ertaklar avloddan avlodga o'tgan. Har bir xalqning o'z milliy ertaklari bor. "Zumrad va Qimmat", "To'g'rivoy bilan Egrivoy", "Uch og'ayni botirlar" o'zbek xalq ertaklaridir.

Ertak qahramoni- ertakdagi voqeaning asosiy qatnashchisi.

Ertakdagi qahramon bo'limida uch xil ertak keltirilgan.:

Rasmi ertaklar:

- 1) Rasmdagi qahramonlar qaysi ertak qahramoni(6-7-bet);
- 2) Rasmga mos ertakni toping (8-bet);
- 3) "Zumrad va Qimmat" ertagidagi voqealar ketma-ketligini belgilang.(9-bet);
- 4) "Serkaboyning hiylasi" nomli ertakka mos qahramonlarni topish(10-bet).

Ovozli ertak:

1. "Serkaboyning hiylasi" nomli ovozli ertak(10-bet).

She'riy ertaklar:

1. "Jonli savatcha" (14-15-betlar).

Albatta, xalqimizning ma'naviy an'alariga, hikmatli so'z, matal, maqol va ertaklarning insonparvarlik mohiyatiga e'tibor qaratish alohida ahamiyat kasb etadi. Jamiyatning barcha qatlamlarini, ayniqsa, yoshlar va ularning eng kenja qatlami bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarini yuksak ma'naviyat va ma'rifat sohibi qilib tarbiyalashda ming yillar davomida saqlanib kelinayotgan xalq maqollari, matallar va hikmatli so'zlarning o'rni kattadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Quronov D. Adabiyotshunoslik nazariyasi asoslari. – T.: Akademnashr, 2018.
2. U.H.Umirov "Adabiyotshunoslik nazariyasi" Toshkent–2002.
3. Azimova I. v.b. Ona tili va o'qish savodxonligi 1-qism [Matn]: 1-sinf uchundarslik. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 104 b.
4. Azimova I. v.b. Ona tili va o'qish savodxonligi 2-qism [Matn]: 1-sinf uchundarslik. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 104 b.
5. Ahmedova N. Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish usullari. Ta'lim jarayonida nutq madaniyatini takomillashtirish masalalari. «O'zbek tili» doimiy anjumani beshinchi yig'ilishi tezislari to'plami (1999 yil 29-30 aprel) – Toshkent.: «Sharq», 1999. – 76-77b.
6. U.S.Amonov, Sh.R.Saparova. The mother tongue textbook of the primary school in Elbek's interpretation. ACADEMICIA. An International Multidisciplinary Research Journal. Vol.11, Issue 6, June 2021. Impact factor: SJIF 2021=7,492. p-403. <https://saarj.com>
7. U.Amonov, M.Eshonqulova Buxoroning ikki farzandi haqida mulohazalar.- "Technische Universitat munchen" <https://doi.org/10.5281/zenodo.7383200> 2022.
8. U.Amonov, M.Eshonqulova - Buxoro bolalar folklorshunosligi asoschisi. Buxoro, 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo>.
9. У.С. Амонов Научный подход а. Фитрата к пословицам Современные тенденции развития науки и ..., 2016
10. U.S Amonov Folklore in the works of abdurauf Fitrat Theoretical & Applied Science, 2016
11. Amonov Ulugmurod Sultanovich Scientific-Theoretical and Practical Directions of Uzbek Folklore of the Twentieth Century European Journal of Life Safety and Stability 2022/2/24
12. Urinova Maftuna Numon qizi The academy of science of the republic of Uzbekistan Uzbek language, Instituti of Literature and Folklore 132-136p.

FINLANDIYA TA'LIM TIZIMIDA MATEMATIKA O'QITISH METODIKASI

Hakimova Marjona Iskandarzoda

*O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti pedagogika fakulteti
boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqish talabasi*

Ilmiy rahbar ass. Akramova Lola Ulmasovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada butun dunyo tan olgan Finlandiya ta'lim tizimida matematika fani hamda matematika o'qitish metodikasining ahamiyati, shuningdek, dars jarayonida qanday metod va texnologiyalardan foydalanish eng samarali hisoblanishi to'g'risida keltirilgan. Shu bilan birga Finlandiya ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari hamda uning boshqa ta'lim tizimlaridan bir nechta farqi aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Finlandiya ta'lim tizimi, boshlang'ich ta'lim, o'quv metodlari, toq va juft metodi, PISA, matematika, matematika o'qitish metodikasi.

Abstract: This article describes the importance of mathematics and mathematics teaching methods in the world-recognized Finnish education system, as well as what methods and technologies are considered the most effective in the teaching process. At the same time, the Finnish education system its specific features and several differences from other educational system have been mentioned.

Key words: Finnish education system, primary education, teaching methods, odd and even method, PISA, mathematics, mathematics teaching methodology.

Аннотация: В данной статье описывается значение математики и методов обучения математике во всемирно признанной финской системе образования, а также какие методы и технологии считаются наиболее эффективными в учебном процессе. В то же время финская система образования